

L'intégration du Maroc et l'Afrique du Sud dans les Chaines de valeur mondiale: Cas du secteur automobile

The Integration of Morocco and South Africa in Global Value Chains: The Case of the Automotive Sector

BENOMAR Farah

Doctorante

Faculté des sciences juridiques économiques et sociales Ain Sebaa,

Université Hassan II de Casablanca

Laboratoire de Recherche Modélisation appliquée à l'économie et à la gestion

Maroc

Farahbenomar@gmail.com

EL BOUANANI Hicham

Enseignant chercheur

Faculté des sciences juridiques économiques et sociales Ain Sebaa,

Université Hassan II de Casablanca

Laboratoire de Recherche Modélisation appliquée à l'économie et à la gestion

Maroc

h.el.bouanani@gmail.com

EZZIANI Abdelaziz

Enseignant chercheur

Faculté des sciences juridiques économiques et sociales Ain Sebaa,

Université Hassan II de Casablanca

Laboratoire de Recherche Modélisation appliquée à l'économie et à la gestion

Maroc

aezziani@yahoo.fr

Date de soumission : 18/03/2022

Date d'acceptation : 28/05/2022

Pour citer cet article :

BENOMAR F. et al. (2022) «L'intégration du Maroc et l'Afrique du Sud dans les Chaines de valeur mondiale:

Cas du secteur automobile», Revue Internationale du Chercheur «Volume 3 : Numéro 2» pp : 434 - 457

Résumé

Gereffi et Fernandez-Stark en 2011 définissent une chaîne de valeur comme l'ensemble des activités entreprises pour amener un produit ou un service du stade de la conception à celui de l'utilisation finale.

L'industrie automobile est l'exemple emblématique des branches industrielles où la production est fragmentée au sein des chaînes de valeur mondiales. En Afrique, c'est l'Afrique du Sud et le Maroc qui sont toujours à la tête des pays producteurs de l'automobile. L'objectif de cet article est d'examiner et analyser la situation actuelle du Maroc au niveau de son intégration dans les chaînes des valeurs mondiales dans le secteur automobile en comparaison avec l'Afrique de Sud.

Dans ce cadre, nous allons utiliser les statistiques des échanges en valeurs ajoutées fournis par la base de données TIVA de l'OCDE et l'OMC et mener une analyse de certains indicateurs clés de cette intégration. Il apparaît que l'automobile marocaine et sud-africaine est bien intégrée dans ces chaînes, mais encore en retard lorsqu'il s'agit de la valeur ajoutée, de ce fait les deux pays doivent monter en gamme pour pouvoir bien tirer profit de ces chaînes.

Mots Clés : Chaîne de valeur mondiale ; intégration ; automobile ; Maroc ; Sud Afrique.

Abstract

Gereffi and Fernandez-Stark in 2011 define a value chain as the set of activities undertaken to bring a product or service from the design stage to the end use stage.

The automotive industry is the emblematic example of industries where production is fragmented within global value chains. In Africa, South Africa and Morocco continue to lead the way in automotive production. The objective of this paper is to examine and analyze the current situation of Morocco in terms of its integration into Global Value Chains in the automotive sector in comparison with South Africa.

In this context, we will use trade statistics in value added provided by the TIVA database of the OECD and the WTO and conduct an analysis of some key indicators of this integration. It appears that the Moroccan and South African automotive industry is well integrated into these chains, but still lagging behind when it comes to value added, so both countries have to go upmarket to be able to take advantage of these chains.

Keywords : Global Value Chain ; integration ; automotive ; Morocco ; South Africa

Introduction

La division internationale du processus de production a permis aux pays de s'intégrer dans les chaînes de valeur Mondiale, en s'approvisionnant des biens intermédiaires (produits semi finis) provenant de plusieurs pays (BAD, OCDE, & PNUD, 2014). En effet, Depuis trois décennies, la structure de l'économie mondiale a été transformée par la globalisation intensive des activités des entreprises et cette nouvelle configuration mondiale émergente, a permis aux nouveaux marchés et de territoires de se connecter à la chaîne de valeur mondiale (HUIYI & FONT-REAULX, 2016). Les pays en développement à leur tour ont pu s'intégrer aux CVM¹ en produisant qu'une partie du produit final et non pas sa totalité (OMC, 2014), en effet plus de 50% de leurs exportations ont été réalisé dans le cadre des CVM (BAD, OCDE, & PNUD, 2014).

Le Maroc dans le but d'améliorer son intégration dans les CVM a adopté plusieurs stratégies allant de Pacte Nationale d'Emergence Industrielle (PNEI) qui a été lancé en 2005 et qui vise à attirer plus d'IDE² et de développer des « Métiers Mondiaux » jusqu'à le Plan d'Accélération Industrielle qui a été lancé en 2014 et qui s'étalera jusqu'à 2020. Parmi ces métiers Mondiaux, figure le secteur automobile.

L'Afrique de sud a pu attirer autant des constructeurs grâce à l'application de plan de développement de l'industrie automobile (MIDP) en 1995 qui vise à accroître la production locale au détriment des importations, mais ce plan a atteint ses limites ,le pays a donc adopté le programme de développement de la production automobile (APDP) pour atteindre son objectif de produire 1.2 millions de véhicules à l'horizon 2020 (UNCTAD, 2019) .

Sur la base de tous ce qui précède, une problématique centrale nous interpelle : **Quel est le positionnement du Maroc et de l'Afrique de sud dans les chaînes de valeur mondiale automobile ?**

Dans ce cadre, notre travail s'inscrit dans une étude comparative entre l'Afrique de Sud et le Maroc, nous allons examiner la situation actuelle de l'intégration de ces deux pays dans les CVM du secteur automobile. Pour ce faire nous allons diviser notre travail en trois parties

La première partie est consacré à l'état d'art où nous allons passer en revue de littérature la notion des chaînes de valeur mondiales en général et celle de l'industrie automobile en

¹ Chaîne de valeur mondiale

² Investissement Direct Etranger

particulier, nous allons ensuite aborder l'industrie automobile du Maroc et de l'Afrique de sud et en fin nous allons étudier les méthodes de mesure des échanges internationaux.

Nous allons se baser au niveau de la deuxième partie sur les statistiques des échanges en valeurs ajoutées fournis par la base de données TIVA³ de l'OCDE⁴ et l'OMC⁵ pour construire un ensemble des indicateurs clés permettant d'analyser l'intégration du Maroc et de l'Afrique de sud aux chaînes de valeur mondiales automobile.

Nous allons montrer au niveau de la troisième partie que les deux pays sont bien intégrés dans les chaînes de valeur mondiale automobile, mais encore en retard lorsqu'il s'agit de la valeur ajoutée.

1. Revue de littérature

1.1. Les Chaînes de valeur mondiales

La littérature économique présente diverses définitions des Chaînes de valeur mondiales. Un ensemble d'organismes internationaux adopte la définition suivante : « *Une chaîne de valeur représente l'ensemble des activités menées par les entreprises pour amener un produit ou un service de sa conception à son utilisation finale par le consommateur final (figure 1). À chaque étape de la chaîne, de la valeur est ajoutée sous une forme ou une autre. Sous l'effet de la délocalisation et de l'inter-connectivité croissante, les activités qui forment les chaînes de valeur de nombreux produits et services sont de plus en plus fragmentées sur le globe et entre les entreprises. Diverses tâches tout au long de la chaîne de production peuvent être réalisées dans des endroits distants, en fonction des avantages comparatifs respectifs des différents pays. Le processus de production interconnecté que traversent les biens et les services depuis la conception et le design jusqu'à la fabrication, au marketing et à la commercialisation est souvent appelé chaîne de valeur mondiale ou réseau de production international (Gereff & Fernandez-Stark, 2011) »*

A travers cette définition, trois type des chaînes de valeur peuvent être distinguées : la chaîne de valeur assurée en totalité par une entreprise ; la chaîne de valeur locale située dans un pays et la chaîne de valeur mondiale composée d'une série d'activités réparties entre plusieurs pays et plusieurs entreprises (Jaafari & Zenasni, 2021). Pourtant, ces activités n'ont pas la même contribution en termes de valeur ajoutée, certaines sont plus génératrices de valeur alors que

³ Trade in Value-Added

⁴ Organisation de Coopération et de Développement Economiques

⁵ Organisation Mondiale du Commerce

d'autre le sont moins ce qui explique la raison pour laquelle de nombreuses multinationales optent pour l'internationalisation de leurs activités (KHERRAZI S. , 2015)

Figure 1: Les étapes d'une chaîne de valeur générique

Source : BAD, OCDE & PNUD (2014, p. 11)

1.1.1 Les chaînes de valeur mondiales de l'industrie automobile.

L'industrie automobile est l'une des chaînes les plus éclatées et les plus internationalisées. Depuis les débuts des années 1990, l'industrie automobile a connu de profondes mutations permettant aux constructeurs automobiles de réorganiser leurs activités, de ce fait, le constructeur automobile se focalise sur le cœur de son métier et garde en interne que les activités stratégiques pour externaliser le reste des activités à un réseau de fournisseurs de différents rangs.

Une chaîne de valeur de l'industrie automobile est composée de trois grands segments : les constructeurs donneurs d'ordres, et trois familles d'acteurs de différents niveaux (Figure 2) :

- Les constructeurs : Ce sont les donneurs d'ordre constitués de grandes marques automobile qui coordonnent l'ensemble de réseau et assurent l'assemblage final des véhicules, ils s'accaparent les maillons stratégiques à haute valeur ajoutée comme la R&D et la conception.
- Les équipementiers de rang 1 : Ce sont les grands équipementiers, leur activités résident dans la fabrication d'équipement de module destinés aux véhicules, ils sont considérés comme les partenaires privilégiés des constructeurs qui devront avoir une présence mondiale et une forte capacité d'innovation pour pouvoir accompagner les constructeurs et être une source pour un composant ou un sous-système complexe (Sturgeon & Florida, 2004)

- Les équipementiers de rang 2 : il s’agit des sous-traitants et fournisseurs de sous-ensemble d’équipements ou de composants pour les équipementiers du rang 1.
- Les fournisseurs de rang 3. Ce sont les sous-traitants de capacité et fournisseurs de composants et pièces qui sont montées pour les fournisseurs de rang 2.

Figure 2: Représentation de la chaîne de valeur automobile mondiale

Source : Larabi Jaidi et Yassine Msadfa, la complexité de la remontée des chaînes de valeur mondiales : cas des industries automobile et aéronautique au Maroc et en Tunisie, PP-17/18.

1.2 Aperçu sur l’industrie automobile sud-africaine et Marocaine

1.2.1 L’industrie automobile de l’Afrique de Sud.

L’Afrique de Sud est considéré comme le pionnier de l’industrie automobile dans le continent africain, il demeure le premier producteur de l’automobile tous types confondus avec une part de 57%⁶.

La chaîne de valeur automobile sud-africaine est dirigée par sept constructeurs de véhicules légers (BMW, Chrysler, General Motors, Fiat, Ford, Toyota et Volkswagen) regroupés dans trois pôles régionaux : Cap Oriental, Gauteng et KwaZulu-Natal et de plusieurs constructeurs internationaux pour les véhicules utilitaires moyens, lourds, extra-lourds et les bus, (Volvo, Scania, Iveco, MAN, JMC, Tata...). Ces constructeurs sont servis par de nombreux équipementiers de différents rangs qui fabriquent des gammes distinctes de composants, de modules et de pièces (Boumahdi, 2021).

⁶ Chiffre de 2021 source OICA

Les exportations de l'Afrique de sud représentent 0,7% des exportations mondiales en occupant la 27ème place en tant qu'exportateur à l'échelle mondiale⁷. L'Afrique de sud exporte des composants à fortes valeur ajoutée comme les pièces de moteurs et les moteurs (moteur EA111 pour Volkswagen Polo et moteur Duratorq TDCi pour Ford Range, Ford Raptor et Ford Everest). Les convertisseurs catalytiques représentent les principaux composants expédiés vers les marchés étrangers.

L'Afrique de Sud importe les modules, les équipements et les composants complexes à haute valeur ajoutée, tels que le groupe motopropulseur et la télématique qui représentent 50 % à 60% de la valeur d'un véhicule moderne. (Automotive Industry Export Council, 2020)

1.2.2 L'industrie automobile au Maroc.

L'industrie automobile est devenue le premier poste d'exportation marocain, elle place le Maroc en tant que 1^{er} Hub de construction sur le continent africain, permettant au royaume de devenir le premier fabricant automobile dans la région Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, le premier producteur de voitures touristiques en Afrique et le deuxième producteur de voitures pour tous segments confondus après l'Afrique du Sud.

L'industrie automobile marocaine a connu des performances depuis sa genèse dans les années 1960. Au début, l'activité portait sur l'assemblage et le montage de véhicules à partir de pièces automobiles importées de l'étranger. Au milieu des années 1990, l'activité s'est étendue à la fabrication de composants automobiles. A cette époque, le volume de production avoisinait 30.000 véhicules par an. Mais la mise en service de l'usine de Renault à Tanger, en 2012, avec une capacité de production 340 000 unités dont 90% de la production destinée à l'export (DEPF, Janvier 2020), a donné un coup de pouce à la chaîne d'approvisionnement automobile. Cette usine construit des véhicules à partir de zéro plutôt que de les assembler à partir de kits complètement démontés. L'investissement de Renault a permis de densifier la base d'approvisionnement en attirant plus de 30 équipementiers automobiles.

Le tissu de sous-traitance a pu se développer surtout avec l'implantation en 2017 de 20 nouveaux fournisseurs de Renault afin d'approvisionner à la fois Renault à Tanger, SOMACA à Casablanca et le marché international de pièces, notant que le Maroc reste actuellement un pays de sous-traitance, dans la mesure où l'on ne dispose toujours pas d'un véhicule 100 % marocain.

⁷ Chiffre 2020 source Trademap.org

La mise en service de l'usine de Peugeot à Kenitra en juin 2019 devrait contribuer au renforcement de la capacité de production du Maroc à 700.000 unités par an à l'horizon 2023 (DEPF, Janvier 2020).

La Chaîne de valeur automobile du Maroc est composée de :

- Plus de 250 acteurs nationaux et internationaux.
- Trois constructeurs automobiles : Renault, PSA et le chinois BYD
- Plus de 200 équipementiers automobiles
- Plus de 50 usines d'équipementiers de rang 1 en cours de construction.
- Neufs écosystèmes : Câblage, intérieur véhicules et sièges, métal emboutissage, batterie, PSA, moteurs, Renault, Delphi et Valeo.
- Trois écosystèmes nouvellement créés : ingénierie, pièces de rechanges et extérieur des véhicules.

Le Maroc est principalement présent sur les chaînes de valeur traditionnelle, il se focalise sur les composants et autres intrants, sur l'assemblage automobile, sur la distribution et certaines activités connexes (DEPF, Janvier 2020).

Les exportations automobiles du Maroc représentent une part de 0,3% des exportations mondiales plaçant ainsi le royaume au 32^{ème} rang en tant qu'exportateur à l'échelle mondiale.⁸

Les exportations automobiles ont connu une refonte de leurs structures, en effet, jusqu'à 2011, elles se basaient sur la production de câblages automobiles à hauteur de 75% (DEPF, Janvier 2020). Mais l'implantation de l'usine de Renault a contribué à l'augmentation de la part des activités de l'assemblage. Ainsi, la performance des exportations est tirée par les deux principaux segments : la construction et le câblage.

Force est de constater que les exportations sont dominées par les entreprises étrangères, quoique les nombreuses PME⁹ marocaines soient actives dans l'industrie, leur part d'exportations est relativement faible. Il en est de même de l'assemblage, où leur contribution est médiocre.

Quant aux importations, le Maroc importe presque entièrement la matière première pour fabriquer les composantes, ce qui relativise l'importance de taux d'intégration locale négocié par les pouvoirs publics marocains avec les constructeurs, ajoutant aussi le poids des importations des carrosseries et des accessoires qui pèse sur les échanges automobiles.

⁸ Chiffre 2020 source Trademap.org

⁹ Petite et Moyenne Entreprise

1.3 Mesure des échanges internationaux

La fragmentation de la production à l'échelle internationale soulève deux principales questions :

- Que mesure la valeur des flux d'échange bruts sur lesquelles l'ensemble de la communauté économique travaille ?
- Comment mesurer la participation des pays aux CVM ?

Si les composants d'un bien sont produits dans des pays différents, les données d'échanges bruts qu'utilisent traditionnellement l'ensemble de la communauté économique, comptabilisent plusieurs fois la valeur des biens intermédiaires. Le seul moyen d'éviter ce double comptage des intrants est de mesurer les échanges selon la valeur qui est ajoutée par un pays, dans la production de tout bien ou de tout service exporté. Précisons que c'est cette valeur ajoutée qui représente véritablement une création de richesse dans une économie nationale et qui est utilisée par les entreprises pour rémunérer les salaires et les profits et, s'acquitter de leurs charges, impôts et taxes.

Prenons l'exemple proposé par l'OCDE et l'OMC (2013), repris dans le Rapport sur le Commerce Mondial de l'OMC (2014) et illustré par la figure 3 : le pays A exporte vers le pays B des produits intermédiaires d'une valeur de 100€. Le pays B ajoute une étape de transformation et exporte le bien final d'une valeur de 110€ vers le pays C où le bien est consommé.

Les mesures classiques des flux d'échange chiffrent, dans ce cas de figure, le montant des exportations et des importations mondiales totales à 210€ (exportations du pays A (100) + exportations du pays B (110)), alors que la valeur ajoutée créée n'est au total que de 110€ (100 par le pays A et 10 par le pays B). De plus, la valeur des exportations brutes du pays B est de 110€, mais cette exportation n'a produit qu'une valeur ajoutée de 10€ pour le pays. De la même façon, les données traditionnelles d'échanges considèrent qu'il n'y a pas d'échanges entre le pays A et le pays C, alors que le pays A est le principal bénéficiaire de la consommation du pays C. En termes de solde commercial, les mesures classiques indiquent un déficit commercial pour le pays B vis à vis du pays A de 100€ et un déficit pour le pays C vis à vis du pays B de 110€ (OMC, 2014).

Figure 3: Illustration de la mesure des échanges bruts et de la mesure des échanges en valeur ajoutée

Source OCDE-OMC 2013

Contrairement aux données d'échanges bruts directement collectés à partir des déclarations de douanes de chaque pays, les données en valeur ajoutée nécessitent des tableaux d'input-output (entrées-sorties) nationaux et exige un lourd travail de traitement statistique. Ces données ne sont donc disponibles ni pour tous les pays, en particulier pour les petits pays émergents et/ou en développement, ni sur longues périodes.

2. Méthode et matériel

2.1 Mesure des échanges commerciaux

Pour évaluer l'intégration des pays aux CVM, on peut utiliser deux mesures complémentaires :

A) Part des consommations intermédiaires dans les échanges : La part des consommations intermédiaires dans les échanges est une mesure très approximative de l'intégration dans les CVM. Elle repose sur l'utilisation des statistiques traditionnelles des échanges qui sont, les flux bruts. Elle a l'avantage d'être disponible pour tous les pays, chaque année et sur longue période. De plus, elle se construit facilement en utilisant la catégorie des biens intermédiaires proposée par UNCTAD¹⁰ et disponible dans les données COMTRADE

B) Nouvelles mesures des échanges en valeur ajoutée : La seconde mesure de l'intégration des pays dans les CVM consiste à calculer un indice de participation basé sur les nouvelles mesures des échanges en valeur ajoutée.

¹⁰ United Nations Conference on Trade and Development

2.2 Méthodologie adoptée

Le but de cette étude est d'examiner la situation actuelle et le degré d'intégration du Maroc et de l'Afrique du Sud dans les chaînes de valeur mondiales (CVM), en particulier dans le secteur automobile. Pour ce faire, nous allons adopter une approche comparative qui consiste à faire un benchmarking entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Le choix de ce dernier est dû principalement à son statut de leadership dans la production automobile au niveau continental du Maroc.

Nous allons suivre la méthode de décomposition du contenu des exportations en Valeur ajoutée proposée par Koopmans et al. (2010), puis exploiter et analyser les statistiques des échanges commerciaux en valeurs ajoutées fournis par la base de données TIVA de l'OCDE et l'OMC, afin d'élaborer un ensemble des indicateurs permettant de décrire la situation de l'intégration du Maroc et de l'Afrique de sud aux chaînes de valeur mondiale du secteur automobile.

2.3 Indicateurs d'intégration aux CVM

2.3.1 La décomposition du contenu des exportations brutes en valeur ajoutée

En se basant sur les travaux de Hummels et al. (2001) et Johnson & Noguera (2012), Koopman et al. (2011) ont proposé de décomposer les exportations brutes afin de distinguer la valeur ajoutée locale (DVA¹¹) de la valeur ajoutée étrangère (FVA¹²). (Figure 4)

- La FVA reflète la valeur ajoutée étrangère provenant des importations intermédiaires incorporées dans les exportations brutes d'un pays.
- La DVA est composée selon l'utilisation ou la destination de :
 - **La valeur ajoutée locale directe** : reflète la contribution directe par une industrie dans la production d'un bien final ou intermédiaire ou un service destiné à l'exportation (à savoir la valeur ajoutée exportée en produits finaux ou intermédiaires absorbés par les importateurs directs).
 - **La valeur ajoutée locale indirecte** provenant des biens intermédiaires produits localement. Cela reflète la contribution indirecte des fournisseurs nationaux dans les industries ou les services intermédiaires utilisés dans des exportations des pays tiers. Il s'agit de la valeur ajoutée nationale qui est exportée indirectement vers d'autres pays.

¹¹ Domestic Value Added

¹² Foreign Value Added

- **La valeur ajoutée locale réimportée** représente la valeur ajoutée nationale d'un pays qui est réimportée dans les marchandises venant d'un autre pays.

Figure 4 : Décomposition du contenu des exportations brutes en valeur ajoutée

Source : adapté de Koopman et al. (2010) page 34

La figure 5 aide à comprendre ces concepts, elle schématise les différents éléments de la valeur ajoutée des exportations brutes. La ligne continue noire représente la valeur qui est créée localement dans le pays A, qui est, en fait, consommée directement dans le pays B. La flèche continue verte (qui s'étend du pays A au pays C) représente la valeur créée dans le pays A et incorporée dans les produits exportés de A à B, où elles sont encore transformées puis exportées vers le pays C. Il s'agit de la valeur ajoutée nationale qui est exportée indirectement vers le pays C. La flèche continue bleue représente la valeur ajoutée nationale du pays A qui est réimportée dans les marchandises venant du pays B. Enfin, la flèche verte en pointillé représente la valeur ajoutée étrangère incorporée dans les exportations d'un pays. Elle mesure la valeur des exportations du pays A vers le pays B provenant d'un pays tiers. Elle reflète donc la teneur des exportations en produits importés (OMC, 2014).

Figure 4: Représentation graphique des éléments de valeur ajoutée des exportations brutes

Source : Rapport sur le Commerce mondial 2014

2.3.2 La Participation aux chaînes de valeur mondiale

L'intégration dans une chaîne de valeur mondiale signifie qu'un pays devient une partie prenante d'un réseau de production international dans lequel les biens intermédiaires proviennent de différents endroits et sont assemblés dans un pays tiers. Il existe deux principaux indicateurs pour mesurer le degré de participation d'une économie aux chaînes de valeurs mondiales :

- **La participation en amont** qui est la part de la valeur ajoutée étrangère dans les exportations d'un pays. On se place du point de vue des exportations d'un pays et on étudie l'importance des produits intermédiaire importés dans ces exportations (De Backer, Miroudot, & OCDE, 2013).

$$\text{Participation en amont} = \frac{FVA}{\text{Exportation Brutes}}$$

- **La participation en aval** est la part de la valeur ajoutée exportée par un pays qui est réexportée par le pays importateur. On se place du point de vue des exportations d'un pays dans le monde entier, en particulier des produits qui entrent dans la production des exportations des autres pays (De Backer, Miroudot, & OCDE, 2013).

$$\text{Participation en aval} = \frac{DVX^{13}}{\text{Exportation Brutes}}$$

¹³ Valeur ajoutée locale indirecte

La combinaison de la participation en amont et la participation en aval donne une première indication de l'engagement global d'un pays dans les CVM (Plus le ratio est élevé, plus l'implication d'un pays dans les CVM est importante). Ainsi l'indice de participation est la somme de la valeur ajoutée étrangère incorporée dans les exportations d'un pays et de la valeur ajoutée domestique exportée indirectement (c'est-à-dire la valeur des intrants produits localement et utilisés dans les exportations des pays tiers). Exprimée en pourcentage des exportations brutes, cet indice rend compte de la participation en amont et en aval (OMC, 2014).

$$\text{Indice de participation} = \frac{FVA + DVX}{\text{Exportation Brutes}}$$

Une caractéristique importante de cet indice est qu'il suppose que la CVM comprend au moins trois phases successives qui se déroulent dans trois pays différents. Cet indice ne prend en compte, ni les importations d'intrants utilisées dans la production de biens consommés localement, ni les exportations d'intrants qui ne sont pas utilisés dans la production de biens qui seront exportés par un pays partenaire commercial. Ainsi, l'indice de participation dans les CVM sera s'autant plus élevé :

- ❖ Si, dans les exportations domestiques, il y a beaucoup de valeur ajoutée étrangère importée et/ou,
- ❖ Si, dans les exportations des autres pays (ses partenaires commerciaux), il y a beaucoup de valeur ajoutée créée dans le pays domestique (exportation indirecte de Valeur Ajoutée domestique).

A noter que deux pays peuvent avoir une participation similaire aux CVM, mais leur position dans la chaîne d'approvisionnement peut être très différente. En d'autres termes, les pays peuvent participer aux CVM en se spécialisant dans des activités en amont ou en aval du réseau de production.

2.3.3 Le positionnement dans les Chaines de valeur mondiale

Pour une mesure plus complète de l'intégration d'un pays aux CVM, Koopman et al. (2010) proposent un indice de position dans les CVM, qui indique si un pays se spécialise dans les premiers ou dans les derniers stades de la production. Si un pays se situe en amont du réseau de production (premiers stades de la production), il aura probablement une forte participation en aval par rapport à sa participation en amont. Si un pays se spécialise dans les derniers stades de la production (en aval), il est probable qu'il importe beaucoup de biens

intermédiaires et donc que sa participation en amont est élevée. L'indice de position dans les CVM est construit de telle sorte que les pays ayant une plus forte participation en aval qu'en amont enregistrent une valeur positive. Ces pays se situent relativement plus en amont dans une chaîne d'approvisionnement (OMC, 2014). De ce fait l'indice de position dans les CVM est défini comme étant le ratio de l'utilisation des biens intermédiaires fournis par un pays dans les exportations d'autres pays et de l'utilisation par le pays de biens intermédiaires importés dans sa propre production (Koopman, Powers, Wang, & Wei, 2010):

$$\text{Indice de Position} = \frac{DVX}{\text{Exportation Brutes}} / \frac{FVA}{\text{Exportation Brutes}}$$

Au niveau mondial, les parts de la DVX et de la FVA sont égaux (ITCEQ, 2017), par conséquent, le rapport moyen DVX / FVA est égal à 1. Ce qui signifie qu'un ratio supérieur à 1 indique que le pays se positionne en amont dans les CVM. Dans ce cas le pays peut être :

- Un producteur d'intrants et de matières premières qui sont destinées à l'exportation ;
- Un fournisseur de produits intermédiaires fabriqués localement qui sont destinés aux pays tiers ;
- Ou bien en combinant les deux.

Un ratio inférieur à 1 signifie que le pays se trouve en aval dans les CVM. Cette situation implique que le pays en question utilise une grande partie des biens intermédiaires importés dans sa production des biens finals destinés à l'exportation. En d'autres termes, il se spécialise essentiellement dans les activités d'assemblage (valeur ajoutée à la fin de processus de production).

Il convient de noter également qu'il est important de regarder les deux indices à la fois - l'indice de position et l'indice de participation - afin d'avoir une image correcte du degré d'intégration d'un pays (ou de l'industrie) dans les chaînes de valeur mondiales (Koopman, Powers, Wang, & Wei, 2010).

3 Résultats

Cette section consiste à analyser la situation actuelle du Maroc au niveau de son intégration dans les CVM dans le secteur automobile en comparaison avec l'Afrique de Sud. Le choix de ce dernier est dû principalement à son statut de leadership dans la production automobile au niveau continental du Maroc.

Les statistiques des échanges en valeurs ajoutées fournis par la base de données TIVA de l'OCDE et l'OMC et qui suivent la même méthode de décomposition du contenu des exportations en Valeur ajoutée proposée par Koopmans et al. (2010) vont permettre de construire un ensemble d'indicateurs capables de fournir des réponses à ce niveau.

Il convient de mentionner que les données TIVA de l'OCDE sont arrêtées à l'année 2018.

3.1 La décomposition du contenu des exportations brutes en valeur ajoutée

La figure 6 présente une ventilation détaillée de la valeur ajoutée dans les exportations pour le Maroc et l'Afrique de sud.

Figure 5: Décomposition du contenu des exportations brutes en valeur ajoutée

Source : Elaboration des auteurs à partir de la base de données TIVA

La valeur ajoutée étrangère du Maroc a augmenté au fil de temps passant de 30% en 1995 à 56% en 2018, Tandis que la Valeur ajoutée locale a connu une baisse passant 70% en 1995, 44% en 2018, le taux de la valeur ajoutée étrangère en 2018 est devenu important que la Valeur ajoutée locale.

La Chaîne d’approvisionnement de l’industrie automobile marocaine est une industrie de transformation qui compte à la fois sur les intrants importés et sur l’exportation de produits intermédiaires utilisés dans les exportations de leurs partenaires.

Quant à l’Afrique de Sud, la part de la Valeur ajoutée locale reste toujours supérieure à celle de la valeur ajoutée étrangère (63% contre 37% en 2018) cela peut être expliqué par le fait que l’Afrique de sud est un pays producteur des composants automobiles destiné à l’export.

Le Maroc comme l’Afrique de sud a réussi à améliorer son positionnement dans les CVM. En ce sens, il y a une augmentation de l’incorporation de la valeur ajoutée étrangère dans les exportations nationales et de la valeur ajoutée locale dans les exportations des pays tiers.

L’enjeu attendu du Maroc consiste alors à approfondir le niveau d’intégration locale, ce qui revient à compléter sur place la chaîne d’approvisionnement pour diminuer le contenu en importations des produits exportés, en attirant de nouveaux fournisseurs ou en favorisant l’inclusion d’entreprises locales afin de capter in fine un maximum de valeur ajoutée.

3.2 Participation du Maroc et de l’Afrique de Sud en amont et en aval aux CVM automobile

Figure 6: Participation du Maroc et de l’Afrique de Sud en amont et aval aux CVM automobile

Source : Elaboration des auteurs à partir de la base de données TIVA

La figure 7 présente les deux composantes de l’indicateur de participation, en distinguant le niveau de participation en amont et le niveau de participation en aval

Nous constatons, que le Maroc a pu en l'espace de 23 ans gagner 21 points, pour s'établir à 71% en 2018, sous l'effet, principalement, de la composante relative à la participation en amont (+26 points). Cependant, sa participation en aval a affiché une dégradation de 5 points, passant de 20% en 1995 à 15% en 2018. Autrement dit, la participation du Maroc en amont a progressé à un rythme plus élevé que celle en aval, cela signifie que c'est la part de valeur ajoutée étrangère contenue dans les exportations qui contribue le plus à l'indicateur de participation dans les CVM. Le Maroc importe alors, les biens intermédiaires de l'étranger afin de les utiliser pour produire et exporter ses propres biens. Ce constat montre une dépendance des entreprises nationales à l'égard des intrants étrangers, supérieure à celle des entreprises exportatrices étrangères à l'égard des produits intermédiaires marocains. Cette configuration rend l'économie nationale plus vulnérable aux chocs externes comme les perturbations des systèmes productifs des pays partenaires ou encore les changements de politique commerciale mondiale.

Pour Afrique de Sud, on constate qu'il y a une intégration en aval dans les CVM automobile, selon laquelle le pays exporte ses biens intermédiaires vers des partenaires commerciaux étrangers, qui les incorporent dans leurs propres exportations.

En effet, Les producteurs sud-africains ont beaucoup investi sur le développement et la montée en gamme des produits destinés à l'export et se sont orientés davantage vers les composants de haute valeur ajoutée. Ces composants rentrent dans les chaînes de production de plusieurs constructeurs à l'étranger.

Les composants phares exportés sont les convertisseurs catalytiques qui s'accaparent à peu près la moitié des expéditions vers les marchés étrangers. Le pays exporte également des composants à valeur ajoutée élevée comme les pièces de moteurs et les moteurs (moteur EA111 pour Volkswagen Polo et moteur Duratorq TDCi pour Ford Range, Ford Raptor et Ford Everest (The South African Department of Trade and Industry; Government of the Republic of South Africa;, 2018).

Force est de signaler que les importations de l'Afrique de sud en composants demeurent assez élevées. Les composants complexes et à haute valeur ajoutée, tels que le groupe motopropulseur et la télématique qui représentent 50 % à 60 % de la valeur d'un véhicule moderne, sont principalement importés (The South African Department of Trade and Industry; Government of the Republic of South Africa;, 2018).

3.3 Indice de participation du Maroc et de l'Afrique de Sud aux CVM automobile

Figure 7: Indice de participation du Maroc et de l'Afrique de Sud aux CVM automobile

Source : Elaboration des auteurs à partir de la base de données TIVA

Nous constatons que l'indice de participation du Maroc et de l'Afrique de sud a connu une augmentation entre 1995 et 2018 passants de 50% à 71% pour le Maroc et de 64% à 75% pour l'Afrique de sud (Figure 8), cela signifie que les entreprises nationales et sud-africaines sont dépendantes vis-à-vis des entreprises étrangères et qu'il y a une forte intégration de leurs exportations dans un réseau de production fragmenté au niveau international.

Il est à préciser que l'accroissement de la participation aux CVM ne doit pas être considéré comme un objectif en soi, une fois intégré dans ces CVM, il devient impératif de progresser dans la chaîne en se positionnant graduellement dans les stades plus stratégiques (KHERRAZI S. , 2015) et se spécialiser dans des activités plus productives, à l'image de plusieurs pays qui se sont engagés dans un processus de montée en gamme de leurs exportations, pour se positionner dans des segments à plus haute valeur ajoutée, comme la Corée (secteurs de biotechnologies, nucléaire, aéronautique et cosmétique).

Néanmoins, le Maroc est contraint de déployer des efforts supplémentaires et de relever des défis pour monter en gamme et passer à des segments à plus forte valeur ajoutée et d'y impliquer davantage le tissu productif local et d'accélérer le processus de transformation structurelle au risque de rester confiné aux segments non porteurs

Idem pour l'industrie automobile sud-africaine où les opérations les plus sophistiquées dotées du capital et du travail hautement qualifié se font à l'étranger, ce qui ne favorise pas un transfert d'une technologie de pointe et du savoir-faire.

3.4 Indice de position du Maroc et de l'Afrique de Sud aux CVM automobile

Figure 8: Indice de position du Maroc et de l'Afrique de Sud aux CVM automobile

Source : Elaboration des auteurs à partir de la base de données TIV

La figure 9 présente l'indice de position pour le Maroc et l'Afrique de sud. En effet, le Maroc a un indice de position inférieur à 1 cela signifie que les liens du pays en amont sont supérieurs à ses liens en aval. Le Maroc est donc se situe en aval des CVM automobile et a tendance à se spécialiser dans les sections finales de la chaîne, en tant que transformateur et/ou assembleur, son intégration est plus basée sur les produits manufacturiers du fait qu'il utilise une grande partie des biens intermédiaires importés dans sa production des biens finals destinés à l'exportation, il se positionne principalement sur les activités d'assemblages. Quant à l'Afrique de sud, le pays enregistre un indice de position supérieur à 1, c'est-à-dire que ses liens en amont sont inférieurs à ses liens en aval, l'Afrique de sud se situe alors en amont des CVM automobile et a tendance à être dans les liens initiaux, en tant que fournisseur d'intrants intermédiaires en fabriquant localement des composants automobiles et des produits intermédiaires qui sont destinés aux pays tiers.

Conclusion

Ce benchmarking entre le Maroc et l'Afrique de sud montre que le Maroc a réalisé un saut très important dans les chaines de valeur mondiale automobile, il est devenu le 2^{ème} producteur de véhicules en Afrique après l'Afrique du Sud.

Néanmoins, le Maroc devrait accroître sa participation dans les CVM et surtout augmenter la part de la valeur ajoutée locale contenue dans les exportations, qui est source de création de richesse pour le pays. Cela peut passer par une plus forte implication des PME dans les CVM, par une montée en gamme du système productif, le soutien au tissu productif national par la mise à niveau des activités informelles afin de tirer profit des opportunités que représentent les chaînes de valeur mondiales et le développement d'un tissu de PME compétitives capables de répondre aux besoins d'approvisionnement croissant de la chaîne d'approvisionnement.

Quant à l'industrie automobile sud-africaine, elle est présentée dans les maillons à moyen et à faible valeur ajoutée. Les opérations les plus sophistiquées dotées du capital et du travail hautement qualifié se font à l'étranger ce qui ne favorise pas un transfert d'une technologie de pointe et du savoir-faire. Il convient de préciser qu'aucune entreprise sud-africaine ne se positionne comme équipementier de rang 1 capable d'assurer le rôle d'une source principale pour les constructeurs à l'échelle mondiale. En plus les constructeurs automobiles implantés en Afrique du Sud prennent de plus en plus en compte leur impact environnemental, les voitures électriques vont prendre une importance grandissante dans les années à venir, bien que leur présence soit encore très limitée, avec seulement deux modèles disponibles (Nissan Leaf et BMW i3). De ce fait l'Afrique de sud a un réel besoin de booster les politiques de l'innovation, rehausser le niveau des connaissances et des technologies intégrées à la production et aux exportations. C'est dans ces conditions que la politique industrielle peut asseoir une chaîne de valeur diversifiée et plus compétitive en se positionnant sur les activités à plus haute valeur ajoutée.

Implication managériales et scientifique de recherche :

Ce travail de recherche est susceptible de susciter l'intérêt de plusieurs acteurs.

Il peut s'agir d'un moteur incitatif aux décideurs de pays pour revoir leurs politiques industrielles afin de monter en gamme et se positionner au niveau des activités plus créatrice de valeur ajoutée.

Ce travail de recherche est susceptible de susciter l'intérêt d'autre donneur d'ordre pour s'implanter au Maroc.

Sur le plan scientifique, notre travail permet de porter un éclairage sur la participation au CVM de deux leaders du secteur automobile au niveau continental

Limites et perspective de recherche

La principale limite de cette recherche réside au niveau de la disponibilité des données, en effet le présent travail couvre jusqu'à 2018, années où les données sont arrêtées dans les bases

BIBLIOGRAPHIE

- AIT ALI, A., & MSADFA, Y. (2019, Février). *La transformation structurelle au Maroc et Chaînes de Valeurs Mondiales : Une vulgarisation du débat*. Policy Center for the New South.
- Automotive Industry Export Council. (2020). *automotive exoprt manual*.
- BAD, OCDE, & PNUD. (2014). *Les chaînes de valeur mondiales et l'industrialisation de l'Afrique Perspectives économiques en Afrique*. (É. THÉMATIQUE, Éd.)
- Bennani, N. (2020). Intégration du Maroc dans les Chaînes de Valeur Mondiales :Cas du secteur de l'automobile. *Revue Internationale du Chercheur*, 1(2), 44-71.
- BERTHAUD, F. (2018). *LE COMMERCE EN VALEUR AJOUTÉE*. Direction Générale du Trésor au Ministère de l'Économie et des Finances (France).
- Boumahdi, S. (2021, aout). Integration of the South African automotive industry into global value chains. *African Scientific Journal*, 3(7).
- CNUCED. (2011). *Intégration des pays en développement dans les chaînes mondiales d'approvisionnement, y compris grâce à des exportations à plus forte valeur ajoutée*. Conseil du commerce et du développement Commission du commerce et du développement.
- De Backer, K., Miroudot, S., & OCDE. (2013, Decembre 19). Mapping Global Value Chain. (159). doi:<https://doi.org/10.1787/5k3v1trgnbr4-en>
- Del Prete, D., Giovannetti, G., & Marvasi, E. (2017, Janvier). Global Value Chains: new evidence for North Africa. *International Economics*.
- DEPF. (Janvier 2020). *L'industrie automobile au Maroc : vers de nouveaux gisement de croissance*.
- Gereff, G., & Fernandez-Stark, K. (2011, May 31). Global Value Chain Analysis: A primer.
- Hernández, V., & Pedersen, T. (2017, Janvier 23). Global value chain configuration: A review and research agenda. pp. 137-150.
- HUIYI, G., & FONT-REAULX, E. (2016). La transformation de l'économie chinoise et la nouvelle configuration des activités des FMN en Asie : risques et perspectives stratégiques. *Revue de management et de stratégie*, 23-43. Récupéré sur <https://www.revue-rms.fr/>
- Hummels, D., Ishii, J., & Yi, K.-M. (2001, fevrier). The Nature of Growth of Vertical Specialization in World Trade. *Journal of International Economics*, 54(1), 75-96.
- Industriel, O. d. (2018). Statistique de l'Organisation des nations Unies pour le Développement Industriel.
- ITCEQ. (2017). *Chaine de valeur et integration de la Tunisie dans l'économie mondiale*.

- Jaafari, I., & Zenasni, M. (2021). Morocco's Participation in Global Value Chains and Implications for Foreign Trade. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 2(1), 362-377.
- Jaidi, L., & Msadfa, Y. (2017-2018). La complexité de la remontée des chaînes de valeur mondiales: Cas des industries automobile et aéronautique au Maroc et en Tunisie. *Policy Center for the New South*.
- Johson, R., & Noguero, G. (2012). Accounting for intermediates: Production sharing and trade in value added. *Journal of International Economics*, 86(2), 224-236.
- KHERRAZI, S. (2015, juin 4). *Industrialization and Global Value Chains : towards a dual strategy for Africa*. Récupéré sur revue de management et de stratégie: <https://www.revue-rms.fr/search/Global+value+chain/>
- KHERRAZI, S. (2015). L'essor des Chaînes de Valeur Mondiales : l'impératif d'une stratégie duale pour l'Afrique. *Revue de Management et de Stratégie* (3:2), 11-24. Récupéré sur www.revue-rms.fr, VA Press.
- Koopman, R., Powers, W., Wang, Z., & Wei, S.-J. (2010). GIVE CREDIT WHERE CREDIT IS DUE: TRACING VALUE ADDED IN GLOBAL PRODUCTION CHAINS.
- OCDE. (2013). *Economie interconnectée: Comment tirer parti des chaînes de valeur mondiales*.
- OCDE. (2018). Statistique de l'OCDE-TIVA.
- OMC. (2014). *Rapport sur le commerce mondial 2014 Commerce et développement: tendances récentes et rôle de l'OMC*.
- Sturgeon, T., & Florida, R. (2004). Globalization, deverticalization, and employment in the motor vehicle industry in M. Kenny with R. Florida (eds.): *Locating Global Advantage: Industry Dynamics in a Globalizing Economy*. (P. A. Press., Éd.) 52-81.
- The South African Department of Trade and Industry; Government of the Republic of South Africa; (2018). *Geared for Growth South Africa's automotive industry masterplan to 2035. A report of the South African Automotive Masterplan Project*.
- UNCTAD. (2019). *Handbook of statistics*.